

INTERFAOL USULLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILIA VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARINI TEXNOLOGIYALASHTIRISHNING IJTIMOYIY ZARURATI

Farmonova Madina Obidovna

Osiyo xalqaro universiteti

Pedagogika va psixologiya fakulteti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)

mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517013>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil

Ma'qullandi: 18-may 2025 yil

Nashr qilindi: 26-may 2025 yil

KEY WORDS

Boshlang'ich ta'lim, interfaol usullar, pedagogik texnologiyalar, ona tili, o'qish savodxonligi, funksional savodxonlik, o'quvchi faolligi, texnologiyalashtirish, ijtimoiy zarurat, metodik yondashuv.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichida ona tili va o'qish savodxonligi darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etishning zamonaviy talablari hamda texnologiyalashtirishning ijtimoiy zarurati tahlil etiladi. Dars jarayonida o'quvchilarning muloqotga kirishish, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi ochib beriladi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari, ularning bilishga bo'lgan ehtiyoji va faoliyatga yo'naltirilgan o'quv muhitini yaratishning ahamiyati yoritiladi. Maqolada interfaol yondashuvlar orqali ona tili va o'qish savodxonligi bo'yicha o'quvchilarning funksional savodxonligini shakllantirishga oid ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Ta'limning mazmuni, shakl va metodlariga zamon talablariga mos yondashuvlar kiritilmoqda. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ta'lim sifatini oshirish, pedagogik jarayonni innovatsion asosda tashkil etish hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish va savodxonligini chuqurlashtirishga qaratilgan ko'plab chora-tadbirlar belgilab berilmoqda.

2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Prezident farmonida uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va har bir bosqichda sifatli ta'lim berish asosiy yo'nalishlar sifatida belgilab qo'yilgan. Shuningdek, 2020-yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda, interfaol metodlar asosida dars jarayonini tashkil etish zarurati ta'kidlangan.

Boshlang'ich ta'lim esa insonning umrbod o'rganishga bo'lgan munosabati shakllanadigan eng muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, ona tili va o'qish savodxonligi darslari orqali o'quvchining muloqot qilish, tushunish, fikr bildirish, yozma va og'zaki savodxonligini shakllantirish imkoniyatlari mavjud. Shu sababli bu fanlarni samarali o'qitishda interfaol yondashuvlarni qo'llash nafaqat metodik, balki ijtimoiy zaruratga ham aylanmoqda.

Interfaol usullar orqali dars jarayonini texnologiyalashtirish – o'quvchilarda mustaqil fikrlash, matn ustida ishlash, tushunganini ifodalash va nutqni boyitish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi global axborot makonida bolalarning tanqidiy fikrlashi va nutq madaniyatini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Shu nuqtai nazardan, ushbu

maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarini interfaol usullar asosida tashkil etishning ijtimoiy zarurati va metodik asoslari tahlil qilinadi.

Interfaol ta'lim – bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida teng ishtirok, o'zaro muloqot, fikr almashinuvi asosida tashkil etiladigan, bilim olish jarayonida faollikni oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvdir. Bu usul o'quvchilarning faolligini kuchaytirish, o'quv materialini mustaqil tahlil qilish, tushunish, sharhlash va amaliyotga tadbiiq etishiga xizmat qiladi.

Shu boisdan ham interfaol metodlar orqali o'qitish hozirgi vaqtda ta'limning zamonaviy shakli sifatida qaralmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va Prezidentning **PQ-4884-sonli qarori** (2020-yil 6-noyabr)da ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy etish, darslarda innovatsion metodlardan foydalanish davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida qayd etilgan.

Interfaol metodlarga quyidagilar kiradi:

- Aqliy hujum (brainstorming)
- Klaster tuzish
- Blits-so'rov
- Fikrlar xaritasi
- Insert va sinkveyn usullari
- Venn diagrammasi
- Rolga kirish, sahnalashtirish

Bunday usullar o'quvchilarni darsning faol ishtirokchisiga aylantirib, ularning fikr bildirish, izoh berish, savol berish va muhokama qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari psixologik va fiziologik jihatdan dars jarayonida faol harakatda bo'lishga, turli shakldagi o'yin, topshiriq va mashg'ulotlarga jalb etilishga intiladilar. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida esa bu imkoniyatlar yanada kengroq.

Texnologiyalashtirish deganda bu yerda darsning aniq maqsad, kutilayotgan natija, bosqichma-bosqich metodik rejalashtirish, baholash va tahlil komponentlariga asoslangan tarzda tashkil etilishi tushuniladi. Bu yondashuv quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

- Dars jarayoni interfaol topshiriqlar bilan boyitiladi.
- Har bir bosqichda o'quvchining fikrlashi va ifodasi ustuvor ahamiyatga ega.
- O'qish savodxonligi darslari axborot olish, anglash, tahlil qilish, izohlash kabi bosqichlarga ajratiladi.
- Ona tili darslarida nutq boyitish, so'z boyligini kengaytirish, grammatik birliklarni mantiqiy bog'lashyondashuvi qo'llaniladi.

Masalan, "Bahor" mavzusida o'qish darsida "Insert" usuli orqali o'quvchining matnni anglash darajasi aniqlanadi. So'ngra "Rolga kirish" usuli yordamida o'quvchilar bahor obrazini sahnalashtirib berishadi. Bu esa ular uchun nafaqat o'qish, balki ifodali so'zlash, ijodiy fikrlash imkonini yaratadi.

Shuningdek, **interaktiv texnologiyalar (multimedia resurslari, elektron taqdimotlar)** orqali darslarni vizual, audio va kinestetik usullar bilan boyitish ham savodxonlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinfda ona tili va o'qish savodxonligi darslarini interfaol metodlar asosida texnologiyalashtirish nafaqat pedagogik zarurat, balki ijtimoiy ehtiyojdir. Zero, jamiyatning intellektual salohiyati, madaniy tafakkuri va muloqot madaniyati aynan boshlang'ich ta'lim bosqichidan shakllana boshlaydi. Ta'lim tizimida olib borilayotgan keng ko'lamlis islohotlar,

qonun va qarorlar interfaol yondashuvlar orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilganini ko'rsatmoqda.

Zamonaviy interfaol usullar yordamida tashkil etilgan darslar:

- o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi;
- o'quv materialini tahlil qilish, izohlash va muloqot qilish malakalarini rivojlantiradi;
- dars jarayonini mazmunli, samarali va o'quvchi uchun qiziqarli qiladi;
- bolalarning muloqot madaniyati, so'z boyligi va tafakkur doirasini kengaytiradi.

Ayniqsa, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida bunday metodlar orqali o'quvchilarning nutqiy faolligi kuchayadi, fikrni ifoda qilish madaniyati shakllanadi va eng muhimi, ta'limga bo'lgan ijobiy munosabat paydo bo'ladi. Bugungi globallashuv davrida bu jihatlar har bir yosh avlod vakili uchun muhim hayotiy ko'nikmalarga aylanmoqda.

Yuqoridagi ma'lumotlar va mulohazalar natijasida quyidagicha **ilmiy-amaliy tavsiyalar** taqdim etildi:

1. **Boshlang'ich sinf o'qituvchilari** uchun interfaol metodlarga oid doimiy seminar, trening va master-klasslar tashkil etish zarur.
2. **Dars ishlanmalarida** interfaol topshiriqlar, vizual materiallar va texnologiyalarga asoslangan yondashuvlar tizimli ravishda aks ettirilishi kerak.
3. **Ta'lim resurslari (kitoblar, multimediya, platformalar)** interfaol metodlarni qo'llash imkonini beradigan shaklda yangilanib borilishi lozim.
4. Ona tili va o'qish savodxonligi fanlari bo'yicha **metodik qo'llanmalarda** texnologiyalashtirilgan dars namunalarini keng joriy qilish tavsiya etiladi.
5. O'quvchilarning **fikrlash va muloqot ko'nikmalarini baholash mezonlarini** ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" farmoni. "–Xalq so'zi" gazetasi, 2022-yil 29-yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-sonli qarori "2020–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini raqamli rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".
4. Xodjayevna, O. N. (2020). *Boshlang'ich sinfda interfaol metodlardan foydalanishning didaktik asoslari*. – Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Raxmonqulova, G. (2021). *O'qish savodxonligi darslarida zamonaviy metodlar*. – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
6. Jalolov, J. (2005). *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
7. Hasanboeva, M. (2022). "Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini shakllantirishda interfaol usullarning o'rni" // *Boshlang'ich ta'lim*, 2022, №4, – B. 34–39.
8. Yusupova, N. (2019). "Ona tili darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samarasi" // *Ta'lim va rivojlanish tahlili*, 2019, №2. – B. 26–30.
9. Karimova, D. (2023). *Boshlang'ich ta'limda savodxonlikni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar*. – Qarshi: Nasaf nashriyoti.

10. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi (2021). *Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi fan dasturi*. – Toshkent: XTV nashriyoti.

INNOVATIVE
ACADEMY